

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604845>
УДК 347.65/.68

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ЛИЧНОСТИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., магистр образования, академик РАЕ, проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университета им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Аннотация: В статье раскрываются и анализируются основные положения построения духовно-нравственной идеологии воспитания, основывающейся на преемственности национальных традиций и формировании базовых нравственных качеств человека.

Ключевые слова: духовность, нравственность, генетическое ядро, наследование, воспитание, природосообразность, зрелость, мудрость, любовь, патриотизм

SOCIAL DEVELOPMENT AS A BASIS FOR SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF A MAN AS A PERSONALITY

V.I. Kolesov,

honored worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor, Doctor of pedagogical sciences, Candidate of economic sciences, master of education, academician of RAE, Professor interfaculty department of humanitarian and natural sciences, Luga Institute (branch) GAOU VO LO "Leningrad State University named after A.S. Pushkin", St. Petersburg, e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Annotation: The article reveals and analyzes the main provisions of building a spiritual and moral ideology of education, based on the continuity of national traditions and the formation of basic moral qualities of a person.

Keywords: spirituality, morality, genetic core, inheritance, education, conformity to nature, maturity, wisdom, love, patriotism

Рассматривая сущность социального развития человека, прежде всего, необходимо иметь в виду формируемый его социальный облик – лицо или, как принято сейчас говорить, имидж. «Прежде нравственный облик образованного человека, утвердившийся в общественном сознании, не допускал даже мелкие моральные проступки. В наше время о нравственной чистоте интеллектуалов уже не говорят. Более того, появляются все новые виды преступлений и способы совершения ранее известных правонарушений, которые доступны только людям, получившим высшее образование в престижных вузах (например, экономические преступления, некоторые “наукоёмкие” виды терроризма и т. д.)» [1]. Главными среди всех качеств, определяющих поведение человека, и не только национальных, являются нравственность и духовность. Однако особую нравственность и духовность приобрели в связи с проведением демократических реформ. Показательным в этом плане является мнение Н. Павлова, высказанное в газете «Аргументы и факты». Если сила как метод решения проблем в условиях демократии не приемлема, то тогда, предлагает Н. Павлов, “подведите под экономическую реформу духовный базис, который бы учитывал психологию глупых, антирыночных элементов – красно-коричневых, зелено-голубых. Это же не просто манипуляция цифрами, это глубинные пласты сознания огромного количества людей” [2]. Поддерживая демократические реформы, А.И. Солженицын первичным считает нравственное состояние общества.

Поскольку речь идет о человеке разумном, то по отношению к генезису процесса общественного развития нравы, традиции и обычая являются содержанием генетического ядра, в котором в материализованном виде хранится опыт прошлого, который как ген прошлого предопределяет (в соответствии с законами генетического наследования) будущее.

Процесс социализации личности основывается на развитии сознания личности, то ведущим компонентом по отношению к материальной культуре выступает нравственная культура. Вообще, разумеется, материальная и нравственная культура в обществе соотносятся как базис и надстройка, функции которых в процессе детерминации общественного развития меняются местами. Духовность и нравственность лежат в основе образа жизни нации. Национальный дух определяет самое главное свойство жизни – это характер жизненного процесса, в котором выделяются такие качества, как национальный дух и формируемые на его основе национальная активность и творческая, созидательная деятельность личности на благо общества и государства, во имя высших целей.

Нация является общественным организмом, который функционирует в конкретных социально-экономических и политических условиях. «Нация в подлинном смысле – это форма духовной самоидентификации и самовыражения человека [3]. Более того, нация и личность соотносятся как форма и содержание. А это означает, что все качества, которыми характеризуется нация, должны быть сформированы у каждой конкретной личности, принадлежащей этой нации.

А духовный мир – это идеи, представления, образы, ядром которых являются нравы, обычаи, традиции, в которые человек не только должен быть погружен с самого детства, а они должны сопровождают его всю сознательную жизнь и во всех сферах его жизнедеятельности.

Нравственность применительно к современному мировоззрению целесообразно, как уже отмечалось, трактовать как природосообразность. Природосообразность при этом понимается как соответствие природе, роду, нации, т. е. природе в самом широком смысле этого слова, – всему тому, что лежит в основе рождения человека разумного. А тогда становится понятным, что процесс формирования нравственных основ – это, прежде всего (поскольку личность трактуется как совокупность отношений), процесс формирования трех типов отношений:

- отношений к породившей и питающей человека природе во всех возможных проявлениях личности;
- отношений к родителям, к роду, к родной земле, к нации;
- отношений к обществу, к государству, к сообществу людей в целом.

Проблема нравственности личности и нравственной организации жизни человека и общества в настоящее время становится все актуальнее, но в науке, в частности в социальной педагогике, является наименее разработанной, хотя в последние годы к ней обращается все большее число ученых [4].

Анализ понятий воспитания в традиционной советской педагогике дает возможность достаточно ясно вычленив социальный аспект.

С учетом приведенной выше трактовки нравственности систему категорий нравственности целесообразно рассматривать как систему, которые, на наш взгляд, не только заслуживают внимания и могут быть использованы для формирования духовно-нравственных основ личности, в частности, для определения содержания и закономерностей процесса формирования личности.

Рассмотрим систему базовых нравственных качеств личности более подробно и дадим описание основывающейся на них модели процесса формирования личности. К таким качествам относятся: нравственность, совесть, память, настрой, воображение, воля, характер. Причем эти качества

как понятия трактуются в условиях связи с генетическим, в частности с наследственным, потенциалом человека и внешней средой обитания – обществом и природой.

Нравственность – это природосообразность внутреннего мира человека.

Нравственность на практике предполагает наличие совести.

Особое значение приведенные качества, рассматриваемые одновременно как категории и соответствующие законы, приобретают в свете механизмов идентификации личности, поскольку они являются одновременно сущностной характеристикой индивидуального и общественного сознания.

«Если совесть не проснется, никакая экономика нас не спасет. Без примата совести, подразумевающего, по меньшей мере, умение честно говорить с людьми, не может быть должной меры общественного единства, той степени общественной поддержки, которая необходима для успеха экономической реформы» [5]. Поскольку формируемая совокупность качеств сориентирована на обеспечение устойчивости жизненного процесса личности, существенным моментом которого является воспроизводство человека из поколения в поколение, то есть рода человеческого, обладающего соответствующими качествами, то важнейшими становятся не только базовые качества личности, но и все действия и отношения, которыми характеризуется личность.

Аналогичным синтетическим понятием, характеризующим общее состояние внутреннего мира, обладающего перечисленными выше характеристиками, является понятие «любовь». С определенной степенью условности можно предложить следующее определение.

Любовь – это нравственное состояние внутреннего мира, вступающее в резонанс с другими процессами окружающей среды, природы, космоса, Мироздания и вызывающее чувства притяжения (желания к взаимодействию). Можно предложить и более сокращенные определения.

Поступок – синтетическое, целостное проявление внутреннего мира.

Из сказанного ясно, что любовь в жизни человека служит базовым фоном, побуждающим его к нравственным поступкам, а в глобальном масштабе к творчеству. Совокупность обозначенных и перечисленных выше качеств должна быть присуща внутренней и внешней жизни человека, его поступкам, поведению, стилю и образу жизни, которые обеспечивают устойчивую, создаваемую самим человеком гармонию процесса его жизнедеятельности в общей системе процессов социальной среды, природы.

Если эти две стороны интерпретировать применительно к личности, будут трактоваться как индивидуальная, общественная. И сущность непрерывного процесса формирования личности, как объективная реальность

(человеком как существом общественным, социальным), будучи соединенной с субъективной реальностью (человеком как существом биологическим, являющимся частью природы), приобретает форму смысла жизни, который в условиях социализации и социальной идентификации становится синтетической целью специально организованного процесса формирования личности как объекта и как субъекта.

Осознанный смысл жизни для конкретного человека – личности – выступает как последовательность его жизненных явлений, целостного образа его жизни, соединенная («слитая с МЫ» – с его внутренним «Я») с его личными жизненными потребностями. Осознанный смысл жизни порождает цель жизни. Смысл жизни, став образом, переходит в цель жизни (известно, что образ родит явление). Смысл жизни и соответственно цель формирования личности – это достижение вечной жизни через последовательность его конкретных проявлений (жизнедеятельности конкретного человека и воспроизводство генетического потенциала). По отношению к жизненному процессу каждой ветви человечества смысл жизни выступает как направляющий стержень, обеспечивающий устойчивость (через потребности) непрерывного жизненного процесса. Первую и вторую из этих трактовок можно понимать соответственно, как описание смысла жизни в узком и в широком смысле. Опираясь на более широкое понимание смысла жизни, приведенное выше, описание сущности нетрудно перевести на содержательный уровень. Смысл жизни человека и человечества на социальном уровне должен выступать как совокупность жизненных идей, реализующих жизненные потребности человека и общества в устойчивом развитии и продолжении жизни. А в рамках общественного сознания, смысл должен выступать как идеология, которую целесообразно понимать, как логически упорядоченную непрерывную последовательность идей, определяющую поведение и образ жизни как отдельно взятого человека, так и всего общества, на которое распространяется эта нравственная идеология, обеспечивающая устойчивое развитие и продолжение жизни. По существу, сказанное означает, что идеологические формы – мораль, право и другие компоненты, определяющие образ жизни человека, должны быть не чем иным, как социализированными формами проявления нравственности и отражения внутреннего мира человека, в частности тех нравственных качеств, которые, взятые в совокупности, образуют нравственный аспект социализации личности. В наиболее развернутом и насыщенном содержанием виде идеология, материализуясь, в конечном итоге превращается в культуру жизни народа, его характера. И тогда предлагаемая трактовка понимания идеологии приводит к пониманию культуры как (внешнего) проявления (внутренней) интеллигентности. Отличие влияния идеологии на общество и отдельно взятого человека в том, что для общества

она указывает общее направление как стержень непрерывного развития жизненного процесса, а для человека это нормы, обеспечивающие устойчивость и непрерывность индивидуального жизненного процесса в целостном, непрерывном процессе общественного развития. Говоря об идеологии в сложившихся сегодня социальных условиях и взглядах на это понятие, важно отметить отсутствие в предлагаемой трактовке всякого субъективизма и политики, понимаемой как совокупность интересов определенных социальных групп, предлагаемое понятие идеологии ориентировано на обеспечение сущности процесса социализации личности – устойчивости и непрерывности жизненного процесса человека и человечества в условиях окружающей среды – природы [6].

Из перечисленных выше компонентов нравственного аспекта предмета формирования личности видно, что речь идет о духовно-нравственной идеологии, так, как только она может обеспечить гармонию человека, общества и природы и соответственно их бесконечное (если таковое возможно для природы) гармоничное сосуществование.

Таким образом, приходим к выводу, что содержательным генерирующим ядром и стержнем духовно-нравственного аспекта непрерывного процесса социального развития человека на протяжении всей его жизни может служить духовно-нравственная идеология, включающая в себя совокупность норм поведения в различных жизненных пространствах общества. При этом нормы должны быть такими, чтобы они не только гарантировали устойчивость и непрерывность личного и общественного жизненного процесса, но и способствовали его развитию через воспроизводство генетического потенциала и исторического опыта человека, нации, рода, народа, цивилизации. По своей сути идеология отражает меру жизни и на уровне законов детерминируется категорией и законом меры.

Непрерывность любого процесса представляет собой последовательность количественно-качественных переходов на уровне сущности. Поскольку сущностью процесса воспитания, социализации личности является ее воспроизводство, включающее сохранение и приумножение через развитие и развертывание с течением жизни генетического потенциала, то минимальный период его развертывания и целесообразно взять в качестве меры циклического развертывания этого потенциала длины цикла становления и устойчивого развития личности.

Как установлено отечественными и зарубежными психологами, для человека такой период равен двадцати пяти годам и является периодом становления. В течение двадцати пяти лет после рождения происходит биологическое (физическое) и социальное становление личности (сейчас периоды социального становления в разных странах разные). Биологический и социальный периоды становления в целях гармонии внутренних и внешних

жизненных процессов в идеале должны совпадать. Через двадцать пять лет создаются оптимальные (со всех сторон – генетической, биологической, физической и т.д.) условия для воспроизводства нового генетического потенциала. В этих условиях и должно происходить его зарождение.

Старый же генетический потенциал в последующие двадцать пять лет проживает период зрелости (биологической и социальной).

Если в первом периоде смыслом жизни служило становление собственного «Я» в биологическом и социальном предназначении, то во втором периоде смыслом жизни является становление нового – находящегося вне самого себя генетического потенциала собственного ребенка, создание условий развертывания его генетического потенциала. Идет явное структурное, в рамках структурной единицы семьи идет управление этим процессом становления. В социальном плане идет становление личности уже как семейного человека, несущего социальную нагрузку и ответственность за будущее общества, и в связи с этим приобретение им определенного социального статуса и места в целостной структуре общественных отношений. В этот период можно говорить о формировании социального гена личности как генетической единицы социума, которая влияет на воспроизводство генетического потенциала социума. При этом под социальным геном понимается минимальная социальная структура, подобно биологическому гену влияющая на будущее. В обществе об этом периоде говорят, как о периоде социального созревания личности [7].

В третьем жизненном периоде смыслом жизни становится развертывание генетического потенциала второго поколения, но не непосредственное, а опосредованное, через создание условий формирования новой (первой была личность), целостной, устойчивой социальной единицы – новой семьи как ячейки, клетки, развертывания социума со всеми характеристиками общественных отношений. Это период мудрости. По отношению к новому переживающему период становления – генетическому потенциалу осуществляется бесструктурное, опосредованное управление, прежде всего через создание социальных (помощь в быту, в приобретении социального статуса и т.п.) условий для новой семьи, причем больше положительными советами (в душевном и духовном плане, чем в материальном). В социальном плане человек в этом периоде является носителем мощного социального гена (включающего и его биологическую составляющую), излучающего мощную социальную энергию, называемую «авторитетом». Если по отношению к новому генетическому потенциалу осуществляется опосредованное управление, то по отношению к генетическому потенциалу общества в этом периоде человек реализует непосредственное структурное управление. Это период непосредственной социальной управленческой деятельности, и смыслом жизни в этом периоде

является выращивание личностью под непосредственным ее руководством социальных генов – генетических генерирующих (в форме социальных организаций) структур будущего. Но чтобы этот период, в надежде на правильное понимание, обсуждать, необходима определенная социальная зрелость общественного сознания. Темпы социального прогресса опережают темпы воспроизводства генетического потенциала человека. Поэтому в каждом периоде генетического развития в соответствии с темпами социального развития и гармонирующими по частоте темпами качественного изменения человека как личности целесообразно выделить жизненные циклы – периоды, охватывающие пять лет. Это периоды социального прогресса, обусловленные частотой обновления научно-технических знаний, которая соответствует частоте биологического обновления человеческого организма и, значит, его потребностей, смысла жизни и набора идей по его реализации.

Генезис модели научного знания должен структурно соответствовать генезису проявления генетического потенциала человека (говорят еще о творческом потенциале). В соответствии с принципом повторения филогенеза в онтогенезе имеет смысл выделить пять уровней развития взаимодействия человека с природой и соответственно пять уровней развертывания модели (в данном случае научно-технического образования): производство-техника-технология-естествознание-математика. Чтобы яснее представить, что подобная структура развертывания образовательной модели соответствует внутреннему процессу непрерывного развития и образования человека, заметим, что выделенные ступени соответствуют ступеням развития мышления и познания (ощущение-восприятие-представление-реальное понятие-номинальное понятие).

Таким образом, в рамках непрерывного жизненного процесса становления и развития личности разворачивается непрерывный образовательный процесс, являющийся генерирующим ядром социального и общественного развития личности и общества. А генетическим ядром этих обоих процессов служит духовно-нравственный потенциал личности. В период становления доминирует естественнонаучное знание, в период зрелости – социально-экономические знания, в период мудрости – философия, в период совершенномудрия – общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности. Культура тесным образом связана с нормами поведения человека. О нормах поведения, нормах жизни говорят и пишут достаточно много. Однако важно знать, каковы должны быть критерии или, по крайней мере, ориентиры установления норм поведения, обеспечивающие непрерывное, устойчивое развитие человечества и отдельной личности.

В результате чего генетический потенциал (получив энергию резонанса) возбуждается и проявляется. Родается духовно-нравственный, творческий активный, созидающий, общественный, органичный человек,

который и представляет собой полноценную личность, что соответствует логике генетического развития и становления личности.

Выводы. Духовно-нравственная сущность и содержание жизнедеятельности человека и общества, включающие совокупность исторически сложившихся национальных нравов, традиций, обычаев, образуют генетическое генерирующее ядро устойчивости жизненного процесса человека и общества.

Список литературы

[1] Брынцева О.С. Роль личности педагога в формировании у старшеклассников ценностного отношения к семье. / О.С. Брынцева. // Воспитание школьников. – 2012. № 3. 62-66 с.

[2] Бездухов В.П. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности студента – будущего учителя. / В.П. Бездухов, А.В. Бездухов. – Самара: Изд-во Сам. ГПУ, 2000. 185 с.

[3] Брынцева О.С. Педагогические основы подготовки учителей к системе повышения квалификации к формированию ценностей семьи и семейных отношений у старшеклассников. / О.С. Брынцева. // Педагогическое образование в России. – 2011. № 1. 86-92 с.

[4] Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 1998. 1536 с.

[5] Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание Кризисной России. / Т.А. Куликова. // Социологические исследования педагогических учебных заведений. – М.: Изд. Учебник для студентов средних и высших, 1993. № 9. 17-28 с.

[6] Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание Кризисной России. / Т.А. Куликова. // Социологические исследования педагогических учебных заведений. – М.: Изд. Учебник для студентов средних и высших, 1993. № 9. 17-28 с.

[7] Семья XXI века: ценности, ориентиры: материалы Пмеждународной конференции (ноябрь 2008 г.). / Под общ. ред. В.Я. Манчева, Л.В. Куриленко. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2008. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bryntseva O.S. The role of the teacher's personality in the formation of high school students' value attitude to the family. / O.S. Bryntseva. // Education of schoolchildren. – 2012. No. 3. 62-66 p.

[2] V.P. Bezdukhov A value-based approach to the formation of a humanistic orientation of a student – a future teacher. / V.P. Bezdukhov, A.V. Bezdukhov. – Samara: Publishing house Sam. GPU, 2000. 185 p.

[3] Bryntseva O.S. Pedagogical foundations for preparing teachers for the system of advanced training for the formation of family values and family relations among senior pupils. / O.S. Bryntseva. // Pedagogical education in Russia. – 2011. No. 1. 86-92 p.

[4] The Big Explanatory Dictionary of the Russian Language. / Comp. and ch. ed. S.A. Kuznetsov. – SPb.: "Norint", 1998. 1536 p.

[5] Kulikova T.A. Family pedagogy and home education in Crisis Russia. / T.A. Kulikova. // Sociological research of pedagogical educational institutions. – M.: Ed. Textbook for students of secondary and higher education, 1993. No. 9. 17-28 p.

[6] Kulikova T.A. Family pedagogy and home education in Crisis Russia. / T.A. Kulikova. // Sociological research of pedagogical educational institutions. – M.: Ed. Textbook for students of secondary and higher education, 1993. No. 9. 17-28 p.

[7] Family of the XXI century: values, guidelines: materials of the P-International conference (November 2008). / Under total. ed. V.Ya. Mancheva, L.V. Kurylenko. – Samara: Publishing house "Univers-group", 2008. 304 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 22.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Социальное развитие как основа духовно-нравственного воспитания человека как личности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 130-139. URL: <https://ip-journal.ru/>